

Бочко Олена Юрїївна

к.е.н., доц.

НУ «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0003-3422-4654>

Подвальна Галина Василівна

к.е.н., ас.

НУ «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0002-4867-5985>

Кузяк Вікторія Вікторівна

к.е.н., ст. викл.

НУ «Львівська політехніка»

<https://orcid.org/0000-0003-4183-117X>

СТРАТЕГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

JEL Classification: J13

SECTION “ECONOMICS”: Економіка.

Анотація. В статті подано динаміку іноземних інвестиційних вкладень. Доведено важливість планування інвестиційної привабливості підприємства. Встановлено, що процес розробки планування інвестиційної привабливості підприємства базується на конкретному баченні органів управління суб'єктів господарювання, місії, стратегічних цілях та стає основою для формування програми технологічного оновлення. Обґрунтовано елементи стратегічного вибору при плануванні інвестиційної привабливості підприємств. Систематизовано резерви та фактори підвищення інвестиційної привабливості підприємства. Встановлено взаємозв'язок інвестиційних цілей підприємства із стратегічними цілями.

Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, планування, підприємства, стратегія.

Annotation. The article analyzes dynamics of foreign investments into the economy of Ukraine for the last eight years. The work argues importance of planning of investment attractiveness of an enterprise. It is confirmed that the process of planning of investment attractiveness of an enterprise is based on a definite idea concerning management authorities, available strategic goals and it is a basis for development of a program of technological upgrading. The research grounds elements of a strategic choice while planning investment attractiveness of enterprises and supplies systematization of reserves and factors for increase of investment attractiveness of an enterprise. The work also describes relationships of investment goals and strategic ones. It is proposed to complete a rating of the objects of investment attractiveness of an enterprise gradually, basing on application of an expert instrument of scores. It is also noted that planning of investment attractiveness of an enterprise should be supported by development of an investment portfolio, which is a diversified complex of investments into different kinds of assets.

It is proved that strategic provision of the system of investment attractiveness of the enterprise is based on vision, mission, formation of strategic goals. An important role is played by planning the investment attractiveness of an enterprise, taking into account the reserves and factors that operate in close interconnection. It is advisable to have a clear understanding of the management of the level of interest of each of the components of business institutions in increasing the investment attractiveness of the enterprise, the need for its planning process.

A promising direction for further research is the substantiation of the research methodology and the timely identification of problems that affect the process of increasing the investment attractiveness of the enterprise.

Key words: investments, investment attractiveness, planning, enterprises, strategy.

Вступ

Обґрунтування проблем, перспектив розвитку, стану інвестиційної привабливості підприємств розкрито в багатьох працях як вітчизняних так і закордонних вчених серед яких І.О. Бланк, К.С. Берестовий, Л.М. Борщ, В.П. Галушко, О.І. Гуторов, М.С. Герасимчук, С.О. Гуткевич, М.І. Кісіль, П.А. Лайко, Т.В. Майорова, Б.Й. Пасхавер, Г.М. Підлісецький, А.А. Пересада, П.Т. Саблук, П.А. Стецюк, В.П. Савчук, А.М. Третяк, А.В. Чупіс, Ф.В. Бандурін, С.А. Буткевич, Ф.П. Гайдуцький, Л.О. Мамуль, Т.А. Чернявська, Д.А. Епштайн, С. Естрин, К.Е. Мейер та інші. Беззаперечно, вказані науковці зробили вагомий внесок у розвиток цього напрямку. Втім, доводиться констатувати, що незважаючи на велику кількість робіт, що досліджують вчені, які стосуються питання інвестиційної привабливості сучасних підприємств а також проблеми, які системно та комплексно обґрунтовують планування інвестиційного привабливості підприємств, покращення результативних показників є недостатньо вивченими.

Тому *метою статті* є обґрунтувати стратегічне забезпечення планування інвестиційного привабливості підприємств.

Результати дослідження.

В 2018 році Верховна Рада ухвалила законопроект, який значно спрощує процес залучення іноземних інвестицій. За останні вісім років пік вкладення в Україну іноземних інвестицій припав на 2011 рік, коли вливання в економіку склали більш ніж 6 мільйонів доларів. Протягом останніх чотирьох років розмір інвестицій в Україну не наблизився до цієї позначки [11].

Логічне падіння кількості іноземних вкладень відбулося в 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, а політична ситуація в країні була вкрай нестабільною. Тоді в економіку України надійшло лише 2,5 мільйони доларів – на 55% менше, ніж у 2013 році. Однак уже наступного року в нашу країну “повірили”, обсяг інвестицій склав 3,8 мільйона доларів – удвічі більше, ніж роком раніше. Трохи зріс ще приплив іноземних вкладень у 2016 році, і ось минулого року відбулося серйозне падіння. За перші півроку 2018-го приплив іноземних інвестицій в Україну склав 1,3 мільйона доларів [11].

За останні два роки іноземні інвестори найбільше вкладали у фінансову та страхову діяльність, а також оптову та роздрібну торгівлю. Тому важливим є процес планування інвестицій, який на сьогодні пов'язаний з певними труднощами. Основні труднощі пов'язані з тим, що процес прийняття інвестиційних рішень є залежним від структури повноважень на підприємстві. Існує висока ймовірність, що планування інвестиційної привабливості підприємства (ППП) вимагатиме організаційних змін на підприємстві. Перерозподіл повноважень в організації природним чином викликає певний супротив. Результати планування ППП можуть вимагати суттєвих змін і в поточній діяльності підприємства, що також викликає певні проблеми. Наступна проблема пов'язана з тим, що підприємства зазвичай не володіють необхідною для ефективного ППП інформацією про себе, про обсяг інвестицій, терміни їх вкладень, період окупності. Розробка і впровадження ППП вимагає також спеціально підготовлених менеджерів. Часто це є проблемою для сучасних підприємств. Розглянемо елементи стратегічного вибору при формуванні ППП.

Процес розробки ППП базується на обраному підприємстві баченні, місії, стратегічних цілях та стає основою для формування програми технологічного оновлення. Елементи стратегічного вибору при формуванні ППП представлені на рис. 1.

Послідовне проходження етапів ППП починаючи від бачення до впровадження системи планування інвестиційного привабливості підприємств, дозволяє створити єдину систему розвитку підприємства. Розробка стратегії починається з визначення бачення підприємства його власниками. Бачення – це узагальнене відображення основних цінностей та оптимістичних очікувань власників щодо майбутнього підприємства [9]. Бачення організації може бути представлене як довгострокові результати, яких прагне досягти організація для здійснення своєї головної мети з позицій власників. З метою досягнення бачення розробляються місія підприємства, його стратегічні, інвестиційні та технологічні цілі, які стають основою розробки системи планування інвестиційної привабливості підприємств.

Система планування інвестиційного привабливості підприємств розробляється з метою реалізації місії й стратегічних цілей підприємства. Стратегічні інвестиційні завдання підприємства пов'язані із проблемами, які виникають як на відповідному ринку (в межах якого здійснюється реалізація виробленої продукції) підприємства, так і всередині нього при реалізації обраної стратегії.

Рис. 1. Послідовність етапів прийняття стратегічних рішень при плануванні інвестиційної привабливості підприємства (досліджено авторами)

Конкретні проекти, спрямовані на досягнення інвестиційних цілей підприємства, будемо вважати стратегічними інвестиційними завданнями підприємства.

Оскільки обсяг коштів, який може інвестувати будь-яке підприємство завжди обмежений, тому при наявності альтернативних інвестиційних проектів підприємству необхідно туди саме скерувати вільні або залучені кошти. У цьому зв'язку виникає необхідність постійного моніторингу якості ППП та процесу його практичного впровадження, співставлення інвестиційних та стратегічних цілей (табл. 1)

Таблиця 1

Інвестиційні цілі підприємства і їх взаємозв'язок з стратегічними цілями

Стратегічні цілі	Інвестиційні цілі
Збільшення ринкової частки	Зростання доходів
Підвищення якості продукції	Ріст дивідендів
Більш низькі витрати в порівнянні з конкурентами	Збільшення доходів на інвестований капітал
Розширення матеріальної бази	Підвищення кредитного й облігаційного рейтингів
Покращення репутації	Ріст потоків готівки
Підвищення рівня економічної безпеки підприємства	Підвищення курсів акцій
Розширення застосування інновацій	Поліпшення й оптимізація структури джерел доходів

*Джерело: (удосконалено авторами на основі [11])

Також доцільно відмітити необхідність побудови рейтингу об'єктів інвестиційної привабливості, що забезпечуватиме першочерговість фінансових вкладень чи заміни, ремонт наявного обладнання.

Аналогічно, як і працях Кузьміна О.Є та Мельник О.Г. [6] для побудови рейтингу об'єктів інвестиційної привабливості пропонуємо застосувати експертний спосіб бальних оцінок, за яким оцінювальна шкала має такий вигляд:

- O_t – від 0 до 0,5 – якщо об'єкт гірший від конкурентного;
- O_t – 0,5 – якщо об'єкт повністю ідентичний до конкурентного;
- O_t – від 0,5 до 1,0 – якщо об'єкт перевищує конкурентний.

Відповідно інтегральний показник формування рейтингу об'єктів інвестиційної привабливості підприємства (O_t) визначатиметься за формулою

$$O_t = \sum P_i \cdot g_i \quad (1)$$

де n – кількість параметрів об'єктів, які потребують інвестиційних вкладень в межах підприємства; i – бальна оцінка відповідного параметра об'єкту; g_i – вагомість відповідного параметра об'єкту.

За результатами проведених досліджень обґрунтовують найбільш необхідний об'єкт, який потребує інвестиційних вкладень та принесе значні прибутки для підприємства.

Таким чином, використання сформованого рейтингу можна виявити саме той об'єкт, який найбільшою мірою потребує фінансових вкладень і таким шляхом оновити технологічний стан обладнання підприємства. Загалом, вважаємо, що планування інвестиційної привабливості підприємства являє собою детальний комплексний інвестиційний план оновлення наявного виробного та технічного обладнання, призначений для того, щоб забезпечити здійснення місії підприємства й досягнення його стратегічних та інвестиційних цілей.

Тому постає питання формування оптимального портфеля інвестицій підприємства в проекти технологічного оновлення наявного обладнання. Відповідно ПППП повинно забезпечити формування інвестиційного портфеля, який являє собою диверсифіковану сукупність вкладень у різні види активів.

Не варто забувати і про резерви підвищення інвестиційних ресурсів, що характеризуються недовикористаними можливостями зростання інвестиційної привабливості та знаходяться у тісному взаємозв'язку із резервами (рис. 2).

Рис. 2. Резерви та фактори підвищення інвестиційної привабливості підприємства (досліджено авторами)

Досліджуючи резерви та фактори підвищення інвестиційної привабливості підприємства можемо стверджувати, що фактори підвищення інвестиційної привабливості підприємства включають в себе і резерви невикористаних можливостей.

Зокрема з цього приводу Коваленко Н. В. Мархайчук М.М [5] стверджують, що резерви підвищення інвестиційної привабливості підприємства перебувають у розумінні керівництвом інтересів кожної окремої інституції, яка бере участь в інвестиційному процесі. Упровадження заходів щодо підвищення ступеня збалансованості інтересів інституцій сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості підприємства, розвитку на основі інвестицій, більш успішному впровадженню інвестиційних проектів.

Висновки

Отже, стратегічне забезпечення системи інвестиційної привабливості підприємства базується на баченні, місії, формуванні стратегічних цілей. Важливу роль відіграє планування інвестиційної привабливості підприємства, що здійснюється із врахуванням резервів та факторів, що функціонують в тісному взаємозв'язку між собою. Особливе значення має взаємозалежність інвестиційних та стратегічних цілей. Для обґрунтування рівня інвестицій можна використати рейтинг інвестиційної привабливості об'єкта та виявити об'єкт, який буде найбільш вигідним, а результати використання інвестиційних ресурсів принеситимуть значні прибутки. Доцільним є чітке розуміння керівництвом підприємства рівня зацікавленості кожної із складових підприємницьких інституцій в підвищенні інвестиційної привабливості підприємства, необхідність процесу його планування.

Перспективним напрямком подальших досліджень є обґрунтування методології дослідження та вчасне виявлення проблем, що впливають на процес підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Список використаних джерел

1. Бланк И.А. *Инвестиционный менеджмент*. К.: МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Лимитед", 1995. 448 с.
2. Бочко О.Ю., Карпій О. П. *Сучасний стан забезпечення відповідності товарів першої необхідності міжнародним вимогам ISO*. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 2016. Випуск 16. С. 85-90 (серія економічна).
3. Гончаров В.М., Білоусова М.М. *Інвестиційна привабливість підприємства: сутність та фактори впливу*. Режим доступу: <https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/31.pdf>
4. *Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: [монографія] / [М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко, А.П. Гречан та ін.]; за заг. ред. д.е.н., проф., акад. М.П. Денисенка, д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 1050 с.*
5. Коваленко Н. В. Мархайчук М.М. *Підвищення інвестиційної привабливості підприємства з позицій соціально орієнтованого маркетингу*. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, №4. Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_4_42_51.pdf
6. Кузьмін О. С., Мельник О. Г. *Діагностика потенціалу підприємства* Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 1. С. 155-166. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2011_1_20
7. Лівовико Т.В., Моргунова К.І. *інвестиційна привабливість підприємств*. Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_4_101.pdf
8. Піддубна Л.І. *Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: [монографія] / Л.І. Піддубна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с*
9. Подвальна Г.В., Карпій О.І. *Перспективне планування технологічного оновлення автотранспортного підприємства на ринку вантажних перевезень: монографія*. Львів: «Галич-прес», 2017. 212 с.
10. Семенчук Л.І., Мороз С.О. *Інвестиційна привабливість підприємства та методи її оцінювання*. Режим доступу: <http://global-national.in.ua/archive/11-2016/186.pdf>
11. *Скільки іноземних інвестицій надійшло в Україну в 2010-2018 роках. Без автора*. Режим доступу: <https://www.slovovidilo.ua/2018/08/31/infografika/ekonomika/skilky-inozemnyx-investyczij-nadijshlo-ukrayinu-2010-2018-rokax>.
12. Соколов О. С. *Інвестиційна привабливість як фактор забезпечення ефективної діяльності промислового підприємства*. Інноваційна економіка. 2015. № 1. С. 109-113. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_1_21
- Товстенюк О.В. *Інвестиційна привабливість підприємства як об'єкт діагностики*. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/13973/1/56_381-386_Vis_727_Menagement.pdf